

Criterio di divisibilità

Sergio Rancati

September 8, 2025

1 Abstract

Questo lavoro presenta un criterio di divisibilità tra numeri interi.

E' un algoritmo iterativo che, con poche iterazioni, permette di concludere se un intero è divisibile per un numero qualunque.

Il metodo si basa sul concetto di prenumero: il prenumero del dividendo viene sommato ad un multiplo della sua ultima cifra, ove il multiplo assume valori diversi a seconda dell'ultima cifra del divisore.

Il procedimento ha termine quando l'iterazione produce un *multiplo del divisore*, o due multipli *successivi uguali*.

2 Definizione del criterio

Dato il numero $M \in \mathbb{Z}$, indichiamo con $P(M)$ il prenumero di M , ovvero il numero che si ottiene sopprimendo l'ultima cifra di M , che indicheremo con $u(M)$.

Ex: $M = 72584 \rightarrow P(M) = 7258, u(M) = 4$.

Criterio: se $A, B \in \mathbb{Z}$, allora A è divisibile per B se $P(A) + ku(A) = \text{multiplo di } B$, ove $k \in \mathbb{Z}$, e acquisisce i seguenti valori:

$$k = \begin{cases} -P(B) & \text{se } u(B) = 1 \\ 3P(B) + 1 & \text{se } u(B) = 3 \\ -3P(B) - 2 & \text{se } u(B) = 7 \\ P(B) + 1 & \text{se } u(B) = 9 \end{cases}$$

Ex $u(B) = 1$: $A = 854343$ è divisibile per $B = 191$?

In questo caso $P(B) = 19$ e $u(B) = 1$, quindi $k = -P(B) = -19$.

Ora calcoliamo $P(A) + ku(A) = 85434 - 19 \cdot 3 = 85377$.

N.B.: Poiché il metodo è iterativo, si può procedere fino a che non si trova 0, B o un suo multiplo, o due volte lo stesso numero. Adesso $A = 85377$, quindi $P(A) = 8537$, mentre $u(A) = 7$. K mantiene lo stesso valore per tutta l'iterazione, essendo riferito a B.

$8537 - 19 \cdot 7 = 8404$; $840 - 19 \cdot 4 = 764$; $76 - 19 \cdot 4 = 0$. A è divisibile per B.

Ex $u(B) = 3$: $A = 210665$ è divisibile per $B = 463$?

In questo caso, $P(B) = 46$ e $u(B) = 3$, quindi $k = 3 \cdot P(B) + 1 = 3 \cdot 46 + 1 = 139$.

$P(A) + ku(A) = 21066 + 139 \cdot 5 = 21761$; $2176 + 139 \cdot 1 = 2315$; $231 + 139 \cdot 5 = 926$; $92 + 139 \cdot 6 = 926$.

Questo esempio rientra nel caso in cui si ottiene due volte lo stesso risultato dopo l'iterazione; 926 è anche il doppio di 463, il B iniziale. Quindi A è divisibile per B.

Ex $u(B) = 7$: $A = 152541$ è divisibile per $B = 997$?

In questo caso, $P(B) = 99$ e $u(B) = 7$, quindi $k = -3 \cdot P(B) - 2 = -299$.

$P(A) + ku(A) = 15254 - 299 \cdot 1 = 14955$; $1495 - 299 \cdot 5 = 0$. A è divisibile per B.

Ex $u(B) = 9$: $A = 367080$ è divisibile per $B = 19$?

In questo caso, $P(B) = 1$ e $u(B) = 9$, quindi $k = P(B) + 1 = 2$.

$P(A) + ku(A) = 36708 + 2 \cdot 0 = 36708$; $3670 + 2 \cdot 8 = 3686$; $368 + 2 \cdot 6 = 380$; $38 + 2 \cdot 0 = 38$; $3 + 2 \cdot 8 = 19$. A è divisibile per B.

3 Dimostrazione

Consideriamo l'uguaglianza $P(B) + ku(B) = nB$, dove $n \in \mathbb{Z}$; calcoliamo i valori di k che soddisfano l'uguaglianza per opportuni valori di n.

- Se $u(B) = 1$ e $n = 0$:

$$P(B) + k = 0, \quad \mathbf{k = -P(B)}.$$

- Se $u(B) = 3$ e $n = 1$:

$$P(B) + 3k = B, \quad 3k = B - P(B) = 10P(B) + u(B) - P(B) = 9P(B) + 3, \\ \mathbf{k = 3P(B) + 1}.$$

- Se $u(B) = 7$ e $n = -2$:

$$P(B) + 7k = -2B, \quad 7k = -2B - P(B) = -2[10P(B) + u(B)] - P(B) = -21P(B) - 14, \\ \mathbf{k = -3P(B) - 2}.$$

- Se $u(B) = 9$ e $n = 1$:

$$P(B) + 9k = B, \quad 9k = B - P(B) = 10P(B) + u(B) - P(B) = 9P(B) + 9, \\ \mathbf{k = P(B) + 1}.$$

$$\begin{aligned} \text{Se } A = nB \\ &= n[P(B) + ku(B)] \\ &= nP(B) + nku(B) \\ &= P(A) + ku(A) \end{aligned}$$

CVD.